

является эффективным направлением их дальнейшего устойчивого функционирования и развития. Однако важно учитывать, что данный процесс во взаимосвязи с основной хозяйственной и производственной деятельностью предприятия необходимо внедрять, когда предприятие достигло большего экономического эффекта или получило большую прибыль, чем в случае перехода к прибыльному производству и отказа от убыточного. Это напрямую зависит от целей предприятия машиностроительной отрасли, его стратегии, миссии, экономико-правового статуса и т.п. Достигнутый экономический эффект может возрасти благодаря эффекту синергии при сочетании двух видов деятельности. Это увеличивает возможность получения более высокой прибыли, а также дополнительной загрузки производственных мощностей и персонала машиностроительного предприятия. В случае, если перед машиностроительным предприятием поставлена задача полной занятости сотрудников или сохранения производственного аппарата, то диверсификация будет являться более приоритетной для предприятия даже тогда, когда полученная прибыль окажется значительно ниже, чем при реализации одного вида производственной деятельности.

Список использованных источников

1. Самарчук Н.С. Разработка маркетинговой стратегии компании, функционирующей на рынке B2B в отрасли путевого машиностроения: монография / Н.С. Самарчук. – Москва: РУСАЙНС, 2018. – 158 с.
2. Оснач О.Ф. Маркетинг промышленного предприятия в схемах и рисунках: учебное пособие / О.Ф. Оснач. – Одесса: ОНЭУ, 2015. – 317 с.
3. Павлов Н.Н. Формирование стратегии диверсификации машиностроительного предприятия / Н.Н. Павлов // Вестник СГСЭУ. Экономика и управление народным хозяйством. – 2013. – № 1 (45). – С. 58-61.
4. Бабкин А.В. Стратегическое планирование развития диверсифицированных компаний в условиях нестабильности: понятие, сущность, особенности / А.В. Бабкин, Е.А. Байков // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2016. – № 4 (246). – С. 123-134.

УДК 005.942

**КОУЧИНГ – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
МЕНЕДЖЕРА ОРГАНИЗАЦИИ**

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,
д-р гос. упр., профессор кафедры
менеджмента непромышленной сферы;
ОБОДЕЦ Р.В.,
д.э.н., профессор кафедры
менеджмента непромышленной сферы;
ОБОДЕЦ Я.В.,
канд. гос. упр., доцент кафедры
менеджмента непромышленной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В данной статье коучинг представлен как направленное действие, основной и постоянной целью которого является развитие и совершенствование уверенности в

себе вне зависимости от проблематики определённого задания. Повышение эффективности профессиональной деятельности менеджера с использованием технологий коучинга будет заключаться в том, что для достижения поставленных целей менеджерам необходимо максимизировать потенциал работников и устранить препятствия. Рассмотрен подход по взаимодействию коучинга и менеджмента, в результате которого менеджер становится более информирован относительно поставленного задания.

Ключевые слова: *коучинг, менеджмент, эффективность профессиональной деятельности менеджера, стиль управления.*

In this article, coaching is presented as a directed action, the main and permanent purpose of which is to develop and improve self-confidence regardless of the issue of a certain task. Improving a manager's professional performance using coaching technologies will be that managers need to maximize employee potential and remove obstacles to achieve their goals. The approach to the interaction of coaching and management is considered, as a result of which the manager becomes more informed about the delivered task.

Keywords: *coaching, management, efficiency of professional activity of the manager, style of management.*

Постановка задачи и актуальность. В современном менеджменте технологии коучинга позволяют развивать и усиливать новые навыки и компетенции человека. Отработанные методы обеспечивают последовательное развитие и обучение в выбранном человеком направлении, тем самым повышая производительность труда и эффективность исполнения работы. Такой инструмент представляет набор определённых методик по мобилизации для достижения своей цели, основанных на современных исследованиях поведения, мышления и психологии человека, проверенные опытом во многих странах мира.

В свою очередь, эффективность применения коучинга зависит от представлений менеджера о существующем потенциале у человека. Высказывание «скрытый потенциал» и «достигнуть полной отдачи» предполагают, что у человека уже имеются невероятные возможности, которые ожидают своего времени. Если менеджер в роли коуча не верит, что человек способен обладать большим потенциалом, который он обычно демонстрирует, то он просто не сможет помочь раскрыть этот потенциал. В первую очередь, менеджеру необходимо думать о потенциале человека, а не о его показателях. Большая часть систем оценки в связи с этим имеет существенный недостаток, потому как персонал предстаёт в глазах менеджера исключительно в рамках характерных для них показателей. Поэтому актуальность данного исследования заключается в обосновании применения технологий коучинга современными менеджерами для раскрытия потенциала своих подчинённых, и повышения таким образом эффективности управленческой деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы адаптации технологий коучинга в современных организациях постоянно становятся предметом исследования, прежде всего, зарубежных учёных, таких как: М. Аткинсон, Рае Т. Чойс, М. Ландсберг, Дж. Старр, Дж. Уитмор [2, 4, 10, 12] и многие другие. А в последнее время в отечественной литературе появились даже целые образовательные курсы по изучению технологий коучинга, а именно: Н.В. Антоновой, Н.Л. Ивановой, Н. Томашек, Г. Новикова, А. Богач, К. Птуха [1, 5, 7, 11], что подтверждает актуальность необходимости применения технологий коучинга современными менеджерами для повышения эффективности его профессиональной деятельности.

Поэтому целью данной статьи является систематизация опыта применения технологий коучинга менеджерами отечественных организаций для повышения эффективности своей работы.

Изложение основного материала исследования. Убеждённости в способностях человека оказывает непосредственное воздействие на его эффективность, что подтверждается исследованиями в сфере образования [9]. В таких исследованиях

преподавателей информируют заведомо неправдивой информацией о том, что студенты в группе испытывают трудности в обучении или же, наоборот, претендуют на повышенную стипендию. В течение определённого промежутка времени они обучают студентов в соответствии с рабочим планом учебной дисциплины. В последующем проводится промежуточное тестирование данных студентов, результаты которого, безусловно, будут отображать сформировавшееся представление преподавателя о своих студентах, однако данные представления будут неверными. Аналогично и достижения сотрудников находятся в непосредственной взаимосвязи от того, в какой степени менеджеры верят в способности своих подчинённых.

Для эффективного применения коучинга необходимо оценивать скрытые способности каждого человека непредвзято, а более оптимистично, потому что истинные представления человека проявляются различными способами, о которых он даже может не предполагать.

Коучинг на рабочем месте может проходить спонтанно, длительностью в одну минуту или целый час, и его можно проводить до, после и во время выполнения определённого вида деятельности. В наибольшей степени к реальным возможностям использования коучинга на рабочем месте, на основании исследований отечественных авторов [6, 8, 11], следует отнести:

- планирование и организация;
- решение ситуационных проблем;
- мотивация и развитие сотрудников;
- оценка и аттестация сотрудников;
- делегирование полномочий;
- контроль выполнения задания;
- вопросы взаимоотношений внутри коллектива;
- формирование команды в коллективе;
- командная или групповая работа.

Менеджер в роли коуча при сохранении определённой организованности и последовательности своих действий может предоставлять коучинг в виде естественного диалога с сотрудником, при этом, не акцентируя внимания последнего на том, что проводится коучинг. Главным аспектом является систематическое осознание и применение основных принципов коучинга в процессе многочисленных кратковременных ситуаций взаимодействия менеджера со своими сотрудниками.

Например, очень часто к менеджеру обращаются сотрудники, которые работают над определённым видом работ и в процессе выполнения они сталкиваются с определённой проблемой, в связи с чем вынуждены обратиться к менеджеру о невозможности дальнейшего выполнения этого вида работ. Обычный менеджер скажет, что необходимо будет выполнить перечень работ, в зависимости от необходимости количества последовательных этапов, т.е. предоставит своего рода алгоритм, или «дорожную карту» по выполнению которых указанный вид работ будет выполнен. Однако такой классический подход менеджера освобождает сотрудника от необходимости думать и осознавать выполняемые шаги по достижению цели в организации, а соответственно освобождает и от последующей ответственности за выполненный объём работ.

Менеджер в роли коуча, наоборот, предложит сотруднику попытаться определить, где и на каком именно этапе появляется проблема при выполнении этого вида работ и после этого через оговоренный промежуток времени предложит совместно обсудить эту ситуацию. Зачастую сотрудник к этому времени самостоятельно решает сложившуюся проблему, т.к. фраза менеджера: «Попытайтесь определить, где и на каком именно этапе появляется проблема» – в данном случае отражает один из основных принципов коучинга – принцип осознанности и ответственности [8].

Кроме того, менеджер как коуч не будет заниматься поиском участников, которые в определённой степени могли способствовать развитию данной проблемы, или раздражаться по поводу сложившейся ситуации. Менеджер, наоборот, представит себя в виде партнёра, при этом в итоге напомнит сотруднику о том, что он самостоятельно урегулировал проблему, и что он на самом деле способен на большее, чем сам может представлять.

Для достижения цели и желаемого результата необходимо наличие уверенности, которая, по сути, обеспечивает выявление скрытого потенциала и достижения эффективности.

Уверенность в себе развивается не только благодаря аккумулярованию определённых достижений и успехов, помимо этого человеку необходимо осознавать, что данные результаты являются его собственными, а не получены при помощи посторонних лиц. Также человек должен понимать, что окружающие его лица (сотрудники, коллеги, члены семьи, друзья) верят в него, а в случае принятия им определённого решения – они его поддержат, и не будут ограничивать в праве выбора, а данный аспект будет означать, что к нему относятся как к равноправному партнёру. Соответственно никто по отношению к нему не сможет проявлять какого-то высокомерия, давать распоряжения, игнорировать, винить, угрожать и унижать, в особенности в присутствии других сотрудников. Вместе с тем, такого рода поведение, к которому относятся перечисленные факты, для множества менеджеров не просто характерно, а этого зачастую следует ожидать от такого рода управленцев, что в свою очередь снижает степень уверенности в себе их сотрудников.

Уверенность в себе развивается тогда, когда человек принимает решения, успешно действует и осознанно берёт на себя ответственность за свои решения.

Уитмор Дж. в своей книге отмечает, что «...коучинг – это направленное действие, основной и постоянной целью которого является развитие и совершенствование уверенности в себе вне зависимости от проблематики определённого задания. В том случае, если менеджеры этот принцип действительно ценят и непременно его придерживаются, то улучшение взаимоотношений, достижение желаемого результата с целью повышения эффективности деятельности организации в целом и сотрудников в частности будет очень высоким...» [12, с. 25].

Коучинг, по сути, является не просто методом, в соответствии с которым необходимо действовать в конкретных ситуациях, а это определённый стиль управления, мышления и отношения к сотрудникам с позиции менеджера и к окружающим людям.

Менеджер в роли коуча должен рассматриваться как поддержка, а не как угроза. Однако фактически менеджер как ключевая фигура в организации влияет на размер заработной платы сотрудников, посредством установления или снятия надбавок, а также решает вопросы касательно увольнения или повышения в должности. Для сотрудников такое противоречие сохраняется до того времени, пока они полагают, что рациональное использование так называемого «кнута» и «пряника» является единственным способом мотивации.

Тем не менее, с целью достижения наибольшей эффективности от коучинга отношения между подопечным и коучем должны основываться на взаимном доверии, уважении, партнёрстве и ощущении безопасности, а заработная плата, увольнение или повышение по службе должны отойти на второй план, т.к. они способствуют выстраиванию такого типа отношений.

Менеджер не просто может быть коучем, ему это крайне необходимо, однако для этого ему требуется проявить свои наилучшие качества менеджера: эмпатию, объективность, порядочность, а в большинстве ситуаций – желание по-другому подходить к своему персоналу. Ему также придётся выстраивать собственные модели поведения из-за отсутствия примеров для подражания и даже столкнуться на первых порах с противодействием тех сотрудников, которых настораживает любое отклонение от

традиционного менеджмента. Их может испугать дополнительная персональная ответственность, которую подразумевает базирующийся на коучинге стиль управления. Эти проблемы можно предвидеть, и без труда преодолевать.

Распространёнными проявлениями поведения менеджера по отношению к своим сотрудникам, с одной стороны, является авторитарный (директивный) стиль, а с другой – либеральный стиль управления, когда менеджер надеется на изменения к лучшему, при этом самоустраивается от выполнения своих функциональных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями [12, с. 30].

Характеризуя поведение менеджера в виде принуждения или авторитарного стиля управления, необходимо вспомнить, что в детстве родители диктуют детям, как необходимо поступать в школе (колледже, институте, университете), а преподаватели рекомендуют, что необходимо делать, и в случае невыполнения таких требований последние применяют санкции. Пройдя курс обучения уже в производственной деятельности, директор (начальник, руководитель, менеджер) руководит сотрудниками для выполнения определённых поручений. Точно так же любой человек, достигнув определённого статуса и положения, требует от сотрудников выполнения необходимых заданий, т.к. он воспитан в авторитарном (директивном) стиле и, к сожалению, другого он не знает. В результате схема традиционного менеджмента будет выглядеть следующим образом (рис. 1).

В соответствии с авторитарным стилем менеджер действует быстро, без особого затруднения, и при таком подходе складывается ощущение, будто бы все «рычаги влияния» находятся у него в руках, однако это является ложным представлением. Такой руководитель снижает мотивацию у своих сотрудников и вынуждает их нервничать, а подчинённые не решаются высказать своё мнение и выразить несогласие, что по факту всё равно не будет услышано. При таком подходе сотрудники перед руководителем стараются максимально угодить, а за его спиной картина выглядит абсолютно противоположно и в лучшем случае может привести к снижению производительности труда, а иногда и к полному саботированию производственного процесса, что, несомненно, скажется на достижении целей организации в целом. Таким образом, авторитарному руководителю необходимо помнить о том, что чувство всеобщего контроля может быть лишь только иллюзией.

Рис. 1. Схема традиционного менеджмента

В авторитарном стиле управления, который по факту характеризует поведение менеджера «Принуждение, диктат», ещё имеется аспект, который связан с недостаточным запоминанием того, о чём говорят менеджеры по отношению к своим сотрудникам. Как

показали данные, приведенные Джоном Уитмором, сотрудники через определённый промежуток времени лучше помнят то, что им сказано, показано и лично сделано (рис. 2).

	Сказано	Сказано и показано	Сказано, показано и сделано лично
Помнят спустя 3 недели	70%	72%	85%
Помнят спустя 3 месяца	10%	32%	65%

Рис. 2. Запоминание полученной информации [12]

Последовательно рассматривая схему традиционного менеджмента, следующая позиция после принуждения – это «убеждение», при котором менеджер выдвигает новую идею, при этом пытаясь убедить сотрудников в том, что она является исключительной. Персонал при этом понимает, что какая-либо дискуссия с руководителем по данному вопросу может привести к определённым неприятностям, в связи с чем соглашаются и выполняют поставленные цели и задачи. Такой принцип поведения внешне представляется более демократичным, но по факту является неестественным, т.к. в реальности менеджер для всех сотрудников остаётся их руководителем, а они выполняют именно то, чего желает их менеджер. В принятии решений сотрудники по-прежнему не участвуют, а, соответственно, в действительности ничего не изменилось.

При использовании такого метода руководства, как «дискуссия, диалог», квалифицированный менеджер будет способствовать к привлечению необходимых сотрудников, обладающих огромным человеческим потенциалом и способных помочь определиться в выборе правильного решения. Основное условие принятия такого решения – достижение целей организации в целом, несмотря на то, что личное мнение менеджера может иметь противоположную позицию. Однако необходимо помнить и то, что такой подход требует достаточно много времени на общий диалог и, к сожалению, не всегда помогает достичь желаемого результата.

Следующая позиция проявления поведения менеджера по отношению к своим сотрудникам – это «самоустранение», т.е. полный отказ от руководства и перекалывание ответственности на сотрудника, что предоставляет ему свободу выбора в сложившейся ситуации, при этом у руководителя появляется возможность заниматься другими делами. Для обеих сторон такой подход является рискованным, т.к. перекалывание ответственности на подчинённого в данной ситуации является «иллюзией обмана», в связи с тем, что если сотрудник не справится с выполнением определённого задания, то спрос всё равно будет с руководителя. Опытные менеджеры иногда самоустраиваются от выполнения своих функциональных обязанностей из гуманных побуждений для того, чтобы способствовать личностному росту сотрудника и тем самым подняться на следующий уровень ответственности в принятии управленческих решений. При таком подходе сотрудник понимает, что такая ответственность является не добровольной, а навязанной, соответственно мотивация будет отсутствовать, в связи с чем подобная стратегия поведения не будет способствовать достижению поставленных целей и значимого улучшения в результатах работы не будет.

В соответствии с представленной на рис. 3 схемой большая часть менеджеров позиционируются между двумя крайними положениями, однако коучинг располагается в другой плоскости, что не препятствует ему совмещать все достоинства указанных методов

без какого-нибудь риска. При ответе на вопросы менеджера в роли коуча, сотрудник осознаёт все стороны поставленного задания, а такая конкретность и ясность обеспечивают уверенность в успехе при последующем выполнении задания, что позволяет сотруднику добровольно принять на себя ответственность за предстоящие результаты. Менеджер, выслушивая ответы на поставленные вопросы, устанавливает какой план последующих действий у сотрудника для выполнения поставленного задания, и в связи с чем он выбрал именно такой алгоритм действий.

Рис. 3. Схема взаимодействия коучинга и менеджмента

При таком подходе менеджер становится более информирован относительно поставленного задания, чем если бы он в обычном директивном стиле отдал распоряжение, и в таком случае ему будет намного проще осуществлять функцию контроля на протяжении всего процесса работы. Учитывая тот факт, что в коучинговом процессе взаимоотношения выстраиваются на поддержке сотрудника, а не предполагают угрозы, сотрудник, как в присутствии менеджера, так и без его участия, будет вести себя одинаково по отношению к нему. Коучинг обеспечивает сотрудника реальной, а не воображаемой ответственностью, при этом менеджеру предоставлен истинный контроль.

В большинстве случаев роль менеджера на рабочем месте напоминает действия «пожарного», который занимается ликвидацией множества возгораний, и у него не хватает необходимого времени для планирования в долгосрочной перспективе, исследования рынка и новых продуктов, изучения конкурентов и рассмотрения альтернативных путей решения вопросов по выходу из кризисных ситуаций и т.д. Поэтому вопросам обучения, развития и совершенствования своих сотрудников менеджерам к тому же некогда заниматься. Программа «максимум» в таких ситуациях выглядит в виде направления сотрудников на прохождение краткосрочных курсов или тренингов, тем самым менеджер утешает себя мыслью, что этого вполне достаточно, однако средства, затраченные на такое обучение, как правило, не оправдываются.

Функции менеджера, по сути, просты – это заниматься профессиональным развитием персонала и следить за тем, чтобы работа выполнялась. Недостаток средств и времени мешает развитию персонала, однако коучинг позволяет выполнять оба аспекта данной работы.

Менеджеру намного проще руководствоваться авторитарным стилем управления, чем размышлять над тем, где найти свободное время для проведения коучинга своих сотрудников. Однако менеджер, который выступает для своего персонала как коуч, является катализатором профессионального роста и развития сотрудников, что в последующем сказывается на их способности осознанно принимать значительно большую ответственность, и тем самым высвобождает менеджера от обязанностей «пожарного». При таком подходе понимание и осознание личных интересов позволяет менеджеру уделять необходимое время для решения актуальных вопросов, требующих персонального

участия, а также для проведения коучинга своих сотрудников.

Часто менеджеры задаются вопросом, в каких конкретных ситуациях необходимо действовать в директивном стиле, а в каких использовать коучинг для достижения целей и решения определённых задач. В процессе принятия управленческого решения, прежде всего, менеджеру необходимо руководствоваться критериями: время; качество; обучение.

Например, в кризисной ситуации, когда наиболее важным критерием является время, то быстрее разрешить сложившуюся ситуацию самостоятельно, при этом проведя с сотрудниками чёткий инструктаж.

В случае, когда художник создаёт произведение искусства, основным критерием является качество желаемого результата, поэтому достигнуть этого возможно с помощью инструментов коучинга, который обеспечивает высокий уровень осознанности и ответственности у сотрудников.

В большей части производственных и повседневных ситуаций обучение, качество и время являются актуальными в одинаково равноценной степени. Однако в бизнес-структурах качество переходит на второй план, т.к. время является наиболее важным критерием достижения желаемого результата, а обучение находится в самом конце. Исходя из этого, очевидным является тот факт, что менеджеры действуют в соответствии с авторитарным стилем, однако производительность в бизнесе снижается, а полученные результаты не те, на которые рассчитывали.

Выводы и предложения. Базовое уравнение коучинга или «формула эффективности» заключается в том, что для достижения поставленных целей менеджерам необходимо максимизировать потенциал работников и устранить препятствия. Когда менеджер в организации выступает в роли коуча, при этом используя в управлении основные принципы коучинга, то такой руководитель способствует профессиональному развитию своих сотрудников, тем самым улучшая качество выполнения работы по современным стандартам, с учётом внутренних и внешних препятствий, что благоприятно отражается и на достижении целей организации в целом.

Список использованных источников

1. Антонова Н.В. Консультирование и коучинг персонала в организации: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Н.В. Антоновой, Н.Л. Ивановой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 370 с.
2. Атkinson М. Мастерство жизни: внутренняя динамика / М. Атkinson, Рае Т. Чойс; пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 214 с.
3. Кларин М.В. Новая развивающая практика – коучинг. Новая профессия – коуч / М.В. Кларин // Образовательные технологии. – 2014. – № 1. – С. 71-80.
4. Ландсберг М. Коучинг. Повышайте собственную эффективность, мотивируя и развивая тех, с кем вы работаете / М. Ландсберг; [пер. с англ. Парал. тит. Англ.]. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 160 с.
5. Новикова Г. 7 законов развития. Коучинг руководителей / Г. Новикова, А. Богач. – СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – 256 с.
6. Перцев А.В. Коучинг: успех после успеха / А.В. Перцев, И.И. Карнаух. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 109 с.
7. Птуха К. Всё о коучинге в продажах. Делай раз, делай два, делай три / К. Птуха. – М.: Беловодье, 2011. – 288 с.
8. Сорокоумов А. Стратегии успеха в эпоху перемен: коучинг игроков в бизнесе / А. Сорокоумов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 528 с.
9. Сорокоумов А. Что такое коучинг? / А. Сорокоумов. – М.: «Класс», 2004. – 41 с.
10. Старр Дж. Великолепный коучинг: как стать блестящим коучем на своём рабочем месте / Дж. Старр. – СПб.: ИГ «Весь», 2011. – 144 с.

11. Томашек Н. Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании. – 2-е изд., испр., перераб. / [пер. с нем. О.А. Шипилова]. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2016. – 168 с.

12. Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера: коучинг как метод управления персоналом / Дж. Уитмор. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 309 с.